

தத்துவ நோக்கில் கந்தபுராணம் காட்டும் சோமாஸ்கந்த வடிவம்

A Philosophical View on the Form of Somaskandha Portrayed in *Kandhapuranam*

க. பவித்ரா, தமிழ் முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், பதிவு எண்: 20PHTMF011, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

K. Pavithra, Research Scholar of Tamil, Reg. No.: 20PHTMF011, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8385-4324>

முனைவர் ச. பரணி, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளிர் உயர்கல்வி நிறுவனம், கோயம்புத்தூர், தமிழ்நாடு, இந்தியா.

Dr. S. Bharani, Head & Assistant Professor of Tamil, Avinashilingam Institute for Home Science and Higher Education for Women, Coimbatore, Tamil Nadu, India.

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7736-1205>

DOI: 10.5281/zenodo.8199459

Abstract

“Periyapuranam”, “Kandhapuranam” and “Tiruvilayadal Puranam” are the best works of Tamil Puranic literature. Among them, the “Kandhapuranam” describes in detail the birth of Lord Muruga to the death of Soorabanman and Muruga's divine marriages. Although the main plot is the death of Soorabanman, it can be seen that “Kandhapuranam” also praises more about the eternal god, Lord Shiva. The eight special natures and five activities of Lord Shiva are pointed out and the events caused by the Lord's energy are also clearly depicted. The grace of God is very necessary for the souls who are bound by the triads of Aanava, Kanma and Maaya (arrogance, pride and vanity) to realize God, to know their condition and to dare to attain salvation. The Lord thus bears the form to grace the souls. Each of those forms has a meaning behind it. There is a chance for souls to mature when they realize them. In this way, this article examines the history of the appearance of the Somaskanda Murtham, which appears in the “Kandhapuranam”, and the philosophical thought conveyed through that form.

Keywords: Philosophical View, Somaskandha, Portrayal, *Kandhapuranam*.

ஆய்வுச்சுருக்கம்

தமிழ் புராண இலக்கியங்களில் மிகச் சிறந்த படைப்புகளாகத் திகழ்வன பெரிய புராணம், கந்தபுராணம், திருவிளையாடல் புராணம் ஆகியவையாம். அவற்றில் கந்தபுராணம் முருகப் பெருமானின் பிறப்பு முதல் சூரபன்மனின் இறப்பு மற்றும் முருகனின் தெய்வத் திருமணங்கள் வரை விரிவாக எடுத்துரைப்பதாக அமைந்துள்ளது. சூரபன்மனின் வதை முக்கியக் கதைக் கருவாக இருப்பினும் பரம்பொருளான சிவபெருமானைப் போற்றும் புராணமாகவும் கந்தபுராணம் திகழ்வதைக் காணலாம். சிவபெருமானுடைய எண் வகை

குணங்களையும், ஐந்து தொழில்களையும் சுட்டி நிற்பதோடு இறைவனுடைய ஆற்றலினால் ஏற்பட்ட நிகழ்வுகளும் கூட தெளிவுற படம்பிடித்துக் காட்டப்பட்டுள்ளன. ஆணவம், கன்மம், மாயை ஆகிய பாசங்களால் பிணிக்கப்பட்டுள்ள ஆன்மாக்கள் இறைவனை உணரவும், தன் நிலை அறியவும், முக்தி பெற துணியவும் இறைவனுடைய அருள் மிக அவசியமானதாகும். இறைவன் அவ்வாறு ஆன்மாக்களுக்கு அருளும் பொருட்டு வடிவம் தாங்கி வருகிறார். அவ்வடிவங்கள் ஒவ்வொன்றும் ஏதேனும் ஒரு தத்துவத்தைக் கொண்டதாகவே அமைகின்றது. அவற்றை உணரும் பொழுது ஆன்மாக்கள் பக்குவமடையும் வாய்ப்பும் ஏற்படுகின்றது. அவ்வகையில் கந்தபுராணத்தில் இடம்பெறுகின்ற சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் தோன்றிய வரலாற்றினையும் அவ்வுருவம் உணர்த்தும் தத்துவத்தையும் ஆராய்வதாக இக்கட்டுரை அமைகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: தத்துவம், சோமாஸ்கந்த மூர்த்தி, காட்டுதல், கந்தபுராணம்.

முன்னுரை

கந்தபுராணத்தில் இடம்பெறும் தட்ச காண்டத்தில் சிவபெருமானுடைய திருவருட்செயல்கள் விளக்கிக் கூறப்படுகின்றன. சிவபெருமானை மதியாத தட்சன் யாகம் நிகழ்த்தும்போது, ததீசி முனிவர் அவனுடைய செயல்களைக் கண்டிக்கிறார். அழித்தல் தொழிலைச் செய்து சுடுகாட்டில் கூத்தாடும் சிவன் எப்படி பரம்பொருள் ஆக முடியும் என தட்சன் இழிவாகப் பேச, ததீசி முனிவர் சிவபெருமானின் திருவிளையாடல் செய்திகளைக் குறிப்பிடுகின்றார். சிவபெருமான் மேற்கொண்ட திருக்கோலங்களையும் அவற்றின் காரணங்களையும் விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றார். இறைவனின் மூவகை உருவத் திருமேனிகளில் சோமாஸ்கந்த வடிவம் போகத் திருமேனியாகத் திகழ்கின்றது.

சமயமும் தத்துவமும்

சமயமும் தத்துவமும் ஒன்றோடு ஒன்று பின்னிப்பிணைந்தது. சமயத்தோடு இணைத்தே தத்துவங்கள் காணப்பட்டுள்ளன.

சமயம் என்றால் மனிதரை சமைப்பது அல்லது பக்குவப்படுத்துவது என்று பொருள்படும். சமயம் என்பது பக்குவப்படுத்தும் கொள்கைநெறி எனவும் பொருள்படும். இதற்கு மதம் என்ற பெயரும் உண்டு என்பர் சான்றோர். இயற்கையை வழிப்பட்டு வந்த மக்கள் பிற்காலத்தில் அவற்றிற்கு உருவம் கொடுத்து, உருவ வழிபாட்டால் பல்வேறு சமயங்களாக பிரிந்தனர். (பேராசிரியரின் சமயக் கொடை, ப. 806)

மனிதன் விலங்கினின்றும் தோன்றியவன். அவனை விலங்கினின்றும் பிரிப்பது சமயம். விலங்கு + சமயம் - மனிதன். எனவே சமயம் இன்றியமையாதது. மெய்யறிவு

விளங்கப் பெற்றவர்கட்கும் அவ்வறிவுண்மையைக் கலையறிவினால் உணர்ந்து அதை கூறிக்கொண்டு நிற்பவர்க்கும் சமயம் ஒன்றே. மெய்யறிவு பெறாதவர்க்குச் சமயம் பலவாகவே தோன்றும் என இராஜகோபாலன் குறிப்பிடுகிறார். (இலக்கியங்கள் காட்டும் சமயம், ப. 43)

சமயங்கள் பலவற்றுள் மிகவும் தொன்மையானதாகவும், இன்றளவும் சிறப்புப்பெற்று விளங்குவதாகவும் உள்ளது சைவ சமயமாகும். இச்சமயத்தின் தத்துவ நெறி சைவ சித்தாந்தம் என அறியப்படுகிறது.

இன்றும் இந்திய தத்துவச் சிந்தனை மரபில் நிலைத்து வாழும் ஒரு நெறியாக விளங்குவது சைவ சித்தாந்தமாகும். சிவனை முழுமுதல் இறைவனாகக் கொண்டமைந்த சைவ சித்தாந்தமானது தத்துவரீதியிலும் சமய நிலையிலும் செழுமைக்குரிய வகையில் அமைந்துள்ளது. (சைவ சமய சிந்தாமணி முன்னிறுத்தும் சைவ சித்தாந்த அடிப்படைகள், ப. 117)

சைவ சித்தாந்தம் பதி, பசு, பாசம் என்னும் முப்பொருள்களை மையமிட்டுக் கூறும் தத்துவமாகும். இதில் பதி எனும் இறைவனின் இயல்புகளைக் காணும்பொழுது, இறைவன் சொரூப நிலை, தடத்த நிலை என இருநிலைகளைக் கொள்வார் என்பதை அறியலாம். சிவபெருமான் தடத்த நிலையில் இருக்கும்பொழுது ஐந்தொழில்களை மேற்கொள்வார் என்பதையும் உருவங்களை மேற்கொள்வார் என்பதையும் சைவ சித்தாந்தம் கூறுகிறது.

இறைவனின் திருவுருவம்

இறைவனானவர் ஐந்தொழில் புரிவதற்கு உருவமானது அவசியமாகிறது. உயிர்களைப் படைத்துக் காக்கவும், இன்பமளிக்கவும், முக்தி நிலையைத் தரவும் சிவபெருமான் வடிவங்களை மேற்கொள்கிறார். இதனை,

படைப்பாதித் தொழிலும் பத்தர்க்

கருளும்பா வனையும் நூலும்

இடப்பாகம் மாத ராளோ(டு)

இயைந்துயிர்க் கின்ப மென்றும்

அடைப்பானாம் அதுவும் முத்தி

அளித்திடும் யோகும் பாசம்

துடைப்பானாம் தொழிலும் மேனி

தொடக்கானேல் சொல்லொ ணாதே (சிவஞானசித்தியார், சுபக்கம், பா. 74)

என்னும் பாடலினால் அறியலாம். இறைவனுடைய வடிவங்களை அருவம், உருவம், அருவுருவம் என மூன்றாகப் பகுத்துக் கூறுவர்.

இறைவனின் திருமேனி கண்ணுக்குப் புலப்படடால் உருவம் என்றும் கண்ணுக்குப் புலப்படாமல் இருந்தால் அருவம் என்றும் கூறுவர். கண்ணுக்குத் தெரிந்து குறிப்பிடத்தக்க வகையில் எந்த உருவமும் இல்லாமல் அருவமாய் இருப்பது சிவலிங்கமாகும். இறைவன் நம் பாவங்களைப் போக்குவதற்காகவும் நமக்கு நன்மை செய்வதற்காகவும் 'சிவபெருமான்' என்ற உருவம் எடுக்கின்றார். (பட்டினத்தார் பாடல்களில் சித்தாந்தக் கொள்கைகள், ப. 44)

சிவபெருமானுடைய உருவத் திருமேனிகள் மகேசுவர வடிவங்கள் எனப்படும். இவை மொத்தம் இருபத்தைந்து ஆகும். சிவபெருமானின் சதாசிவ வடிவத்தினுடைய ஒவ்வொரு முகங்களுக்கும் ஐந்து திருவுருவங்களாக ஐந்து முகங்களிலிருந்து இருபத்தைந்து உருவங்கள் தோன்றியதாக ஆகமங்கள் குறிப்பிடுகின்றன. இந்த இருபத்தைந்து மகேசுவர வடிவங்களுடன் சேர்த்து சிவ மூர்த்தங்கள் மொத்தம் அறுபத்து நான்கு என அறியப்படுகிறது.

சோமாஸ்கந்த மூர்த்தி

சிவபெருமானின் இருபத்தைந்து மகேசுவர வடிவங்களில் ஒன்று சோமாஸ்கந்த மூர்த்தமாகும். சிவபெருமான் உமையம்மை இடையே குழந்தை முருகன் அமர்ந்திருக்கும் திருக்கோலமே சோமாஸ்கந்தமாகும்.

சிவாலயங்களில் மூல லிங்க மூர்த்தியின் பிரதிவடிவாய் விழாக் காலங்களில் தேரூர்ந்து வலம் வரும் சிறப்புச் சிவவடிவாய்த் திகழ்வது சோமாஸ்கந்தர் வடிவம். (சிவ வடிவங்கள், ப.140) சோமாஸ்கந்தர் வடிவில் சுகாசன மூர்த்தி போன்றே சிவன் அமர்ந்திருப்பார். ஒரே ஆசனத்தில் உமையம்மையும் வீற்றிருப்பார். தேவியின் வலப்பாதம், பீடத்தின் மேல் மடங்கியவாறு கிடத்தப்பெற்றிருக்கும். இடப்பாதம் கீழே தொங்கவிடப் பெற்றிருக்கும். தேவி தமது இடக்கையில் வரத முத்திரையையும், வலக்கையில் குவளை மலரையும் கொண்டிருப்பார். தேவி எல்லா ஆபரணங்களையும் அணிந்திருப்பார். சிவப்பு ஆடை தரித்திருப்பார். கிரீட மகுடமும், முத்து மாலைகளும் அணிந்திருப்பார். இருவருக்கும் இடையே கந்தப்பெருமான் எழுந்தருளியிருப்பார். (இந்துப் பண்பாட்டு மரபில் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் ஓர் ஆய்வு, ப. 8)

சோமாஸ்கந்தம் என்பது வடமொழிச் சொல்லாகும். சோமன் என்னும் சிவன், உமை மற்றும் கந்தன் ஆகியோர் இணைந்த உருவம் எனப் பொருள்படும். தமிழில் இத்திருமேனி இளமுருகு உடனுறையும் அம்மையப்பர் என அறியப்படுகிறது. நங்க டம்பனைப் பெற்றவள் பங்கினன் (பன்னிரு திருமுறைகள், தொகுதி-8, பா. 5: 192:1) என்னும் அப்பரடிகளின் திருவாக்கு சோமாஸ்கந்த மூர்த்தத்தைக் குறிப்பிடுகின்றதைக் காணலாம். சிறுதொண்ட நாயனாருக்கு அருள் புரியும் சிவபெருமான் அவர் முன்னே சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியாகக் காட்சியளித்த செய்தியினை,

செய்ய மேனிக் கரும் குஞ்சிச் செழும் கஞ்சுகத்துப் பயிரவர் யாம்

உய்ய அமுது செய்யாதே ஒளித்தது எங்கே? எனத் தேடி

மையல் கொண்டு புறத்து அணைய மறைந்த அவர் தாம்

மலை பயந்த தைய லோடும் சரவணத்துத் தனயரோடும் தாம் அணைவார்

(பெரிய புராணம், சிறுத்தொண்டர் நாயனார் புராணம், பா. 84)

என்னும் பெரியபுராணப் பாடலினால் அறியலாம். கந்தபுராணத்தில் கச்சியப்பர் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தத்தைக் கீழ்கண்ட பாடலில் குறிப்பிடுகின்றார்.

ஏல வார்குழல் இறைவிக்கும் எம்பிரான் தனக்கும்

பால னாகிய குமரவேள் நடுவுறும் பான்மை

ஞால மேலுறும் இரவொடு பகலுக்கும் நடுவாய்

மாலை யானதொன்று அழிவின்றி வைகுமாறு ஒக்கும்

(கந்தபுராணம், பகுதி-1, பா. 1040, ப. 467)

என்னும் பாடலில், சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியைக் காண்பதற்கு பகலுக்கும் இரவுக்கும் இடையே தோன்றும் மாலைப்பொழுது போன்று இருப்பதாகக் கூறுகின்றார். வெண்ணீறுடைய மேனி கொண்ட சிவபெருமானை பகலுக்கும், கருநிற மேனி கொண்ட உமையம்மையை இரவுக்கும், செந்நிறத் திருமேனி கொண்ட முருகனை மாலைப்பொழுதிற்கும் உருவகப்படுத்திக் கச்சியப்பர் காட்சிப்படுத்தியுள்ளார்.

கந்தபுராணத்தில் சோமாஸ்கந்த வரலாறு

சோமாஸ்கந்த உருவம் தோன்றிய காரணம் பற்றி கந்தபுராணம் விரிவாக எடுத்துரைக்கின்றது. திருமால் மகப்பேறின்மையின் காரணமாக சிவபெருமானை நோக்கி கடுத்தவம் புரிகிறார். திருமாலின் தவத்திற்கு மகிழ்ந்து சிவபெருமான் உமையம்மையுடன் காட்சியளிக்கிறார். அப்போது திருமால் சிவனை மட்டும் வணங்க, உமையம்மை கோபம் கொண்டு தன்னை வணங்காத திருமாலுக்கு, 'என்னை வணங்காத காரணத்தினால் உன் மகன் சிவபெருமானால் அழிவான்' என்று சாபமிடுகிறார். தன் தவறை உணர்ந்து வருந்திய திருமால் சாப விமோசனம் வேண்டி சிவன் உமையுடன் விளங்கும் முருகன் திருக்கோலமான சோமாஸ்கந்தத்தை நிறுவி வழிபடுகிறார். இச்செய்தியினைக் கந்தபுராணம்,

அம்மை தன்பொருட் டால்இடை யூ(று)இங்(கு)

அடைந்த(து) என்றுமால் அகம்தனில் உன்னி

எம்மை யாளுடை இறையவன் தனையும்

இறைவி தன்னையும் இளங்கும ரனையும்

மெய்மை சேர்வடி வாகஆங்(கு) அமைத்து

வேத ஆகம விதிமுறை வழாமல்

பொய்ம்மை தீர்ந்திடும் அன்பினால் பூசை

புரிந்து பின்னரும் வருந்தியே நோற்றான்

(கந்தபுராணம், பகுதி-6, பா. 10, 035, ப.769)

என, சோமாஸ்கந்த மூர்த்தத்தை ஆகம முறைப்படி நிறுவி வழிபாடு செய்ததைக் கந்தபுராணம் குறிப்பிடுகின்றது. திருமாலின் வழிபாட்டை ஏற்று உமையம்மை, 'முன் கூறிய சாப மொழிகளுக்கு ஏற்ப உன் மகன் இறந்தாலும் மீண்டும் இறைவன் அருளால் உயிர்பெறுவான்' என்று அருள் செய்கிறார். இதன் பின்னர் திருமால் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியை தன் நெஞ்சிலே வைத்து வழிபட்டு வர, அதனை இந்திரன் பெற்று வழிபடுகிறான்.

வலாசுரன் என்னும் அசுரன் இந்திரனை எதிர்த்துப் போரிடும் காலத்தே அவனுக்கு மண்ணுலக அரசனான முசுகுந்த சக்கரவர்த்தியின் துணை தேவைப்பட்டது. செய்தி அறியும் முசுகுந்த மன்னனும் இந்திரனுக்குப் போரில் உதவி புரிகிறான். இந்திரனின் அரண்மனைக்குச் செல்லும் முசுகுந்தன் அங்கே இந்திரன் வழிபடும் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியைக் கண்டு பேரன்பு கொண்டு பணிந்து துதிக்கிறான். சிவபெருமான் அம்மூர்த்தத்தை மண்ணுலகம் எடுத்துச் சென்று வழிபாடு செய்யும்படி மனதினுள் குறிப்புணர்த்தி அருள்புரிகிறார்.

இந்திரன் முசுகுந்தனை உபசரித்த பின்னே, முசுகுந்தன் சோமாஸ்கந்தரைத் தந்தருளும்படி இந்திரனை வேண்டுகிறான். திருமால் தனக்கு வழிபட தந்துள்ளதால் அவரின் அனுமதி பெற்றால் தருவதாக இந்திரன் கூறுகிறான். முசுகுந்தன் திருமாலிடமும் அனுமதியைக் கேட்டுப் பெற, அம்மூர்த்தத்தைப் பிரிய மனமில்லாத இந்திரன் அவ்வடிவினைப் போலவே ஆறு திருவுருங்களைச் செய்கிறான். முசுகுந்தனிடம் அனைத்து உருவங்களையும் காட்டி அவற்றுள் எது திருமால் வழிபட்ட திருமேனியோ அதைத் தேர்ந்தெடுத்துக் கொள்ளும்படிக் கூறுகிறான். முசுகுந்தன் சிவபெருமானின் திருவருளால் சரியான மூர்த்தத்தைக் கேட்க, இந்திரன் மற்ற ஆறு திருமேனிகளையும் கூட எடுத்துக்கொள்ளும்படியும் அவற்றை பூவுலகில் வைத்து வழிபடும்படியும் உரைக்கின்றான்.

முசுகுந்தன் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியை நிறுவி வழிபட்ட ஏழு தலங்களும் சப்த விடங்கத் தலங்கள் என்று அறியப்படுகின்றன. அவை :

- திருவாரூர் - வீதிவிடங்கர் - அசபா நடனம்
- திருநள்ளாறு - நகர விடங்கர் - உன்மத்த நடனம்
- திருநாகைக் காரோணம் - சுந்தர விடங்கர் - வீசி நடனம்
- திருக்காறாயில் - ஆதி விடங்கர் - குக்குட நடனம்
- திருக்கோளிலி - அவனி விடங்கர் - பிருங்க நடனம்
- திருவாய்மூர் - நீல விடங்கர் - கமல நடனம்
- திருமறைக்காடு - புவனி விடங்கர் - அம்சபாத நடனம் (கந்தபுராணம், பகுதி-6, ப. 785)

ஆகியவையாம். இந்த ஏழு கோவில்களிலும் முசுருந்தன் திருமேனியை நிறுவி திருவிழா நடத்தி பூசை செய்த நிகழ்வினை கந்தபுராணம் குறிப்பிடுகின்றது.

சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் உணர்த்தும் தத்துவம்

மனிதன் தன் மனதில் எழும் கேள்விகளுக்கு விடை காண முயலும் முயற்சியே தத்துவம் ஆகும். ஏன், எதனால், எப்படி என்ற கேள்விகளே ஆராய்ச்சிப் பயணத்தை உருவாக்குகின்றன. நம் முன்னோர்கள் இவ்வாறு மேற்கொண்ட ஆராய்ச்சிகளே தத்துவப் பள்ளிகளாக உருவெடுத்தன.

தத் என்னும் சுட்டுப் பெயரினின்றே தத்வ (தத்துவம்) என்னும் சொல்லும் பிறக்கும். தத்வ = அதாயிருக்கும் தன்மை, உண்மையான தன்மை, உண்மை, மெய்ப்பொருள் என்று தேவநேயப் பாவாணர் விளக்குகிறார். (சங்க இலக்கிய மெய்யியல், ப.5) தத்துவம் என்ற சொல்லுக்கு உண்மை என்பது பொருள். எனவே, தத்துவ ஞானம் என்பது உண்மையை அறிவது எனப் பொருள்படும். உண்மை என்பதற்கு உள்ளது, அதாவது, என்றும் உள்ளது என்பதே கருத்து. நம் உடல் உட்பட நாம் காணும் பொருள்கள் யாவும் என்றும் உள்ளவை அல்ல. என்றுமே உள்ள பொருள் ஏதாவது உண்டா? உண்டாயின் அது எது? அதன் இயல்புகள் எவை என்பன போன்றவற்றை ஆராய்வதே தத்துவ ஞானம் எனக் கூறலாம். (இந்தியத் தத்துவ ஞானம், ப. 1)

நிகழும் ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் ஒவ்வொரு காரணம் உண்டு என்பது தத்துவக் கருத்தாகும். இறைவனை அடையும் பயணத்தில் ஒவ்வொன்றாக அனைத்தையும் உணர்ந்து கொள்ள தத்துவக் கருத்துக்களே உறுதுணையாக அமைகின்றன. சிவபெருமான் ஆன்மாக்களை பக்குவப்படுத்தவே உருவங்கள் மேற்கொண்டு அருள்புரிகிறார். அவர் மேற்கொள்ளும் ஒவ்வொரு வடிவத்திற்கும் கூட ஒவ்வொரு தத்துவக் கருத்துப் பொதிந்துள்ளது. சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் உணர்த்தும் தத்துவக் கருத்துக்களையும் இங்கே காணலாம்.

சைவ சித்தாந்தத்தில் சச்சிதானந்த நிலை கூறப்படுவது உண்டு. சத்து, சித்து, ஆனந்தம் ஆகிய மூன்று சொற்களின் இணைவே சச்சிதானந்தம் ஆகும்.

‘சத்து’ என்பது, என்றும் ஒரே தன்மையில் நிற்பது ஆகும்; ‘சித்து’ என்பது, என்றும் ஒரே தன்மையில் முற்றுணர்வுடன் நிற்பது ஆகும்; ‘ஆனந்தம்’ என்பது, குறைவிலா நிறைவுடைய பேரின்பம் உடைமையாகும். (சைவ சித்தாந்த தடைகளும் விடைகளும் குறியீட்டுச் சொல் அகராதியும், ப. 34)

சத்து, சித்து, ஆனந்தம் ஆகியவற்றின் இணைவே சோமாஸ்கந்த வடிவம் என்று கூறப்படுகின்றது. சத்து சிவத்தையும், சித்து உமையையும், ஆனந்தம் கந்தனையும் சுட்டுகின்றது. சிவனும் சத்தியுமான சத்தும் சித்தும் இணைந்து கந்தன் என்னும் ஆனந்தம் ஏற்படுகின்றது.

உண்மையாகிய பரம்பொருள் சித்தாகிய திருவருள் சக்தி தன்னின்று பிரிந்திருக்கும் நிலையில் அம்மையாகிறது. இது சித்தாந்த விளக்கம். உண்மையும் அறிவும் ஒன்றினுள் ஒன்று மூழ்கும்போது ஆனந்தம் விளைகிறது. ஆனந்தத்துள் சித்து நிறைந்த ஆனந்தமும், சத்து நிறைந்துள்ள ஆனந்தமும் என இருவகை நிலையுண்டாகலாம். (செந்தமிழ் முருகன், ப. 71)

சித்தாந்தத்தின் அடிப்படையில் காணும்பொழுது, ஆன்மாக்கள் முழுமுதற் பரம்பொருளை நன்கு உணர்ந்து, மெய்யுணர்வு பெற்று, இறைவனையே எப்போதும் எண்ணி முக்தி நிலையை அடைய முயன்று, சிவபெருமானின் அணுகுக்கத் தொண்டர்களாய் மாறி, சிவனின் அருகாமையை அடைய வேண்டும் என்பதையும் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் உணர்த்துகிறது.

சிவன், உமை, முருகன் ஆகிய மூவரும் இணைந்த உருவமாக இத்திருமேனி அமையப்பெறுவது, மூன்று சமயங்களின் இணைவைக் காட்டுகின்றது எனலாம். சிவனை முழுமுதற்பொருளாகக் கொண்டு அமையும் சைவம், உமையம்மையை வணங்கும் சமயமான சாக்தம், முருகனை வழிபடும் கௌமாரம் ஆகிய மூன்று சமயங்களும் இணையும் இடம் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தமாகும். இது சமய நல்லிணக்கத்தைச் சூட்டுவதாக அமைகின்றது. சமணம், பௌத்தம் முதலிய சில தத்துவங்கள் துறவறத்தையே அதிகம் வலியுறுத்தியது. இதனால் மக்களிடையே துறவறம் பெருகத் தொடங்க, சைவம் மக்களிடையே இல்லறத்தை வளர்த்தது எனலாம். இல்லறத்தில் இருந்தாலும் கூட இறைவனை உணர்ந்து வழிபாடுகள் செய்து முக்தி பெற முடியும் என சைவ சித்தாந்தம் போதித்தது. இதன் காரணமாக பல்லவர் காலத்தே தோன்றியது தான் சோமாஸ்கந்த வடிவமாகும். எனவே, பாசம் மிகுந்த தாய் தந்தையரின் மத்தியில் அழகிய குழந்தையாக முருகன் அமர்ந்திருக்கும் காட்சி இல்லறச் சிறப்பினை வலியுறுத்துகின்றது என்றால் அது மிகையல்ல.

திருமால் தனக்கு மகப்பேறு உண்டாக வேண்டும் என்ற காரணத்தினால் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியை நிறுவி வழிபட்டார். எனவே, சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியை வழிபட்டால் குழந்தைப்பேறு உண்டாகும் என்ற நம்பிக்கையும் மக்களிடையே பரவலாக நிலவி வருகிறது.

முடிவுரை

சிவபெருமான் மேற்கொண்ட அறுபத்து நான்கு சிவவடிவங்களுமே காரண காரிய அடிப்படையிலானதே ஆகும். நிகழும் ஒவ்வொரு செயல்களுக்கும் ஒவ்வொரு வடிவம் தாங்கி நமக்கு பல கருத்துக்களை உணர்த்தவே இறைவன் உருவம் மேற்கொண்டுள்ளார். அவ்வகையில் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தியானது தற்காலத்தே இல்லறத்தின் மேன்மையையும், குடும்ப ஒற்றுமையையும் உணர்த்துவதாக அமைகின்றது. பெருகிவரும் குடும்பச் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு கூறும் வகையில் அன்பான குடும்பத்தைப் பிரதிபலித்து அறிவுறுத்துவதாக இவ்வடிவம் அமைந்துள்ளதைக் காணலாம். மலபாசத்திலிருந்து விடுபடும் ஆன்மாக்களுக்கும் இறைவனை

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

அடைய வழிகாட்டும் உருவமாகவும் திகழ்கின்றது. இவ்வாறு அனைத்து தரப்பு மக்களுக்குமே நல்வழியைப் போதிக்கும் உருவமாகவே சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் திகழ்வதை உணர்ந்து கொள்ள முடிகிறது.

துணைநூல் பட்டியல்

- [1] இராமசுப்பிரமணியம்,வ.த. பன்னிரு திருமுறைகள் தொகுதி 8. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2009.
- [2] கவிதா.சி. “இலக்கியங்கள் காட்டும் சமயம்.” சான்லாக்ஸ் பன்னாட்டுத் தமிழியல் ஆய்விதழ், E-ISSN : 2454-3993, மலர் 2, இதழ் 3, ஜனவரி 2018.
- [3] கோவைவாணன். சங்க இலக்கிய மெய்யியல். நியூ செஞ்சரி புக் ஹவுஸ் (பி) லிட், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2013.
- [4] சண்முகசுந்தரம்.சிவ. கந்தபுராணம் மூலமும் உரையும் பகுதி - 1. பாரி நிலையம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2019.
- [5] சண்முகசுந்தரம்.சிவ. கந்தபுராணம் மூலமும் உரையும் பகுதி - 6. பாரி நிலையம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2019.
- [6] சசிரேகா.ப. “பட்டினத்தார் பாடல்களில் சித்தாந்தக் கொள்கைகள்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN : 2581-7140, தொகுதி - 5, இதழ் - 1, ஜூலை 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6894017>
- [7] சிவகுருநாத பிள்ளை.மா. சிவ வடிவங்கள். தமிழ்ப் பல்கலைக் கழக வெளியீடு, தஞ்சாவூர், முதற்பதிப்பு - 1991.
- [8] மாணிக்கம்.அ. பன்னிரு திருமுறைகள் தொகுதி 24. வர்த்தமானன் பதிப்பகம், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2009.
- [9] முத்துக்குமாரசுவாமி.ப. செந்தமிழ் முருகன். பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 2004.
- [10] லக்ஷ்மணன்.கி. இந்திய தத்துவ ஞானம். பழனியப்பா பிரதர்ஸ், சென்னை, முதற்பதிப்பு - 1960.
- [11] வாமன்.நா. “சைவ சமய சிந்தாமணி முன்னிறுத்தும் சைவ சித்தாந்த அடிப்படைகள்.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN : 2581-7140, தொகுதி - 5, இதழ் - 1, ஜூலை 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6894311>
- [12] வியாசன்.அ. “இந்துப் பண்பாட்டு மரபில் சோமாஸ்கந்த மூர்த்தம் ஓர் ஆய்வு.” இந்தியத் தமிழ் ஆய்விதழ், தொகுதி - 3, இதழ் - 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.54392/ijot2222>

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

- [13] வெள்ளைவாரணம், தா.ம. சிவஞானபோதம் தெளிவு மற்றும் சிவஞான சித்தியார் தெளிவு. திருவாவடுதுறை ஆதீன சைவ சித்தாந்த நேர்முகப் பயிற்சி மையம் வெளியீடு, சிதம்பரம், முதற்பதிப்பு - 2009.
- [14] வைத்தியநாதன். கு. சைவ சித்தாந்த தடைகளும் விடைகளும் குறியீட்டுச் சொல் அகராதியும். திருவாவடுதுறை ஆதீன சைவ சித்தாந்த நேர்முகப் பயிற்சி மையம், திருவிடைமருதூர், முதற்பதிப்பு - 1995.
- [15] ஹேமலாதா.செ. “பேராசிரியரின் சமயக் கொடை.” தமிழ்மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ், E-ISSN: 2581-7140, தொகுதி - 4, சிறப்பிதழ் - 2, ஜூன் 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7276027>

References

- [1] Ramasubramaniam, V.T. *Panniru Thirumuraigal Part 8*. Vardhamanan Pathipagam, Chennai, First Edition - 2009.
- [2] Kavitha.C. “*Ilakkiyangal Kaatum Samayam*.” *Shanlax International Journal of Tamil Research*, ISSN: 2454-3993, Volume 2, Issue 3, January 2018.
- [3] Kovaivanan. *Sanga Ilakkiya Meyyiyal*. New Century Book House (P) Ltd, Chennai, First Edition - 2013.
- [4] Sanmugasundaram. Siva. *Kandhapuranam Moolamum Uraiyum Part 1*. Paari Nilayam, Chennai, First Edition - 2019.
- [5] Sanmugasundaram. Siva. *Kandhapuranam Moolamum Uraiyum Part 6*. Paari Nilayam, Chennai, First edition - 2019.
- [6] Sasireka. P. “*Ideological Principles in Pattinathar Songs*.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Volume - 5, Issue - 1, July 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6894017>
- [7] Sivagurunatha Pillai. M. *Siva Vadivangal*. Tamil University, Tanjore, First Edition - 1991.
- [8] Manickam. A. *Panniru Thirumuraigal Part 24*. Vardhamanan Pathipagam, Chennai, First Edition - 2009.
- [9] Muthukumarasamy.P. *Senthamizh Murugan*. Pazhaniyappa Brothers, Chennai, First Edition - 2004.
- [10] Lakshmanan. K. *Indhiya Thathuva Gnanam*. Pazhaniyappa Brothers, Chennai, First Edition - 1960.
- [11] Vaman. N. “*The Basic Norms Projected by Saiva Samaya Chinthamani*.” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Volume - 5, Issue - 1, July 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6894311>
- [12] Viyasan. A. “*A Study of the Somaskanda Murtham in the Hindu Cultural Tradition*.” *Indian Journal of Tamil*, Volume 3, Issue - 2, 2022. DOI: <https://doi.org/10.54392/ijot2222>
- [13] Vellaivaaranam, T. M. *Sivagnanabotham Thelivu Matrum Sivagnana Sithiyar Thelivu*. Thiruvavaduthurai Aadheena Saiva Sidhantha Nermuga Payirchi Maiyam, Chidambaram. First Edition - 2009.

தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

அறிஞர்களால் மதிப்பீடு செய்யப்படும் அரையாண்டு பன்னாட்டு ஆய்விதழ்

International Journal of Tamil Language and Literary Studies

A Bi-Yearly Peer-Reviewed International Journal

109

E-ISSN: 2581-7140

Volume - 6, Issue - 1, July 2023

UGC CARE Listed Journal

Available at: www.ijtlls.com

[14] Vaidhiyanathan. K. *Saiva Sidhantha Thadaigalum Vidaigalum Kuriyeetu Chol Agarathiyum*. Thiruvavaduthurai Aadheena Saiva Sidhantha Nermuga Payirchi Maiyam, Thiruvaidaimaruthur, First Edition - 1995.

[15] Hemalatha.S. “*The Religious Gift of Professor N.Subbu Reddiyar*” *International Journal of Tamil Language and Literary Studies*, E-ISSN: 2581-7140, Volume - 4, Special Issue - 2, June 2022. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7276027>

நிதிசார் கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Contribution Statement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் நன்றியுரை / Author Acknowledgement: இல்லை / NIL.

கட்டுரையாளர் உறுதிமொழி / Author Declaration: இக்கட்டுரையில் எவ்வித முரண்பாடும் இல்லை என்று உறுதிமொழி அளிக்கிறேன் / I declare that there is no competing interest in the content and authorship of this scholarly work.

இக்கட்டுரை கிரியேட்டிவ் காமன்சு ஆட்ரிபியூசன் 4.0வின் கீழ் பன்னாட்டு உரிமம் பெற்றுள்ளது. / The content of the article is licensed under <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> International License.